

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 61-70
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8418983)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8418983>

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Gereja

Ance Pamau Pasande^{1*}, Jemi Pabisangan Tahirs², Yohanis. L. Ta'dung³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Toraja, Jalan Nusantara No. 12 Makale, Kab. Tana Toraja

*Email korespondensi: tahirsjemi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Pengelolaan Keuangan. Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini yaitu: observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kuantitatif dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) Gaya kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai thitung $1,509 < t_{tabel} 1,676$. (2) Budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai thitung $2,719 > t_{tabel} 1,676$. (3) Secara simultan gaya kepemimpinan (X1), dan budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai Fhitung $42,115 > F_{tabel} 3,180$.

Kata Kunci : *Gaya Kepemimpinan; Budaya Organisasi; Pengelolaan Keuangan*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 02 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Gereja merupakan sebuah entitas spiritual dan entitas sosial (Dusing,2012). Selain itu, Gereja sebagai suatu organisasi non publik juga membutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik pula yang mana didalam Gereja sendiri kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pastor. Karena peran seorang pastor dalam lingkungan gereja menjadi peran kunci. sebagaimana pastor dipanggil untuk melayani umat allah gunaewartakan injin dan menggembalakan umat beriman. Gereja merupakan warisan bapa-bapa gereja yang pada zaman itu di mana mereka memperjuangkan iman dengan rela menjadi martir. Sejarah gereja adalah sejarah di mana gereja mengalami masa-masa sulit. Gereja berhadapan dengan bidaah-bidaah dan tradisi menyembalah berhala. Gereja keuskupan agung pontianak adalah warisan dari sejarah awal, bukan tanpa dasar terbentuknya gereja tersebut.

Budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya sekelompok manusia yang membedakannya dengan organisasi lainnya yang memiliki karakteristik tertentu. Perbedakannya budaya di dalam gereja yang mempengaruhi itu harus dikontor agar tetap menyesuaikan pedoman kitab suci dan tradisi yang ada. Karena budaya yang berkembang didalam lingkup setiap organisasi akan berbeda dan akan mempengaruhi terhadap sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya organisasi sangat penting dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam organisasi, segagai ciri khas organisasi, menumbuhkan komitmen, dan dapat mempersatukan organis dengan standar-

standar yang tepat bagi anggota organisasi. Menurut Denison (2013) sebagaimana dikutip oleh Vogds (2019) menekankan dampak positif dari budaya yang kuat pada keefektifitasan kinerja organisasi karena dengan adanya kesempatan sistem kepercayaan, nilai dan simbol yang dipahami bersama oleh semua anggota organisasi akan memudahkan tercapainya konsensus dalam pelaksanaan kerja terkoordinasi (Hidayat, 2012). Budaya organisasi sebagai penentu kemajuan setiap jenis organisasi manapun (Zebura, 2019). Dengan adanya budaya organisasi diharapkan kebutuhan akan organisasi salah satu di gereja. Gereja merupakan salah satu contoh dari organisasi publik yang tidak berorientasi pada keuntungan melainkan pelayanan. Meskipun tidak mencapai keuntungan, tetapi gereja tetap menyusun pengelolaan keuangan dan melaporkannya. (Soedjono 2016 dalam Yunanto, 2014) budaya organisasi dapat menjadi keunggulan kompetitif yang utama apabila dapat mendukung berbagai pengelolaan keuangan dan dapat menjawab atau mengatasi permasalahan yang ada di gereja dengan cepat dan tepat.

Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting setiap orang, termasuk gereja. Dengan adanya keuangan yang didapatkan dari gereja katolik tentunya mereka punya sedikit pemahaman tentang mengelola keuangan gereja katolik, terkhususnya saya meneliti sebuah pengelolaan keuangan gereja katolik mempelajari pengelolaan keuangan, sehingga saya menguji apakah gereja katolik mereka baik atau tidak. Kemudian kedua yang diduga mempengaruhi keuangan gereja katolik kabupaten toraja utara. Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu Untuk Mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Keuangan Gereja Katolik Di Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Untuk Mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Gereja Katolik Di Nanggala Kabupaten Toraja Utara..

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif yaitu dengan memperoleh data yang berupa angka yang di muat dalam satu analisis yang terkait dengan hasil penelitian dalam menjadi informasi pengumpul keputusan. Lokasi penelitian yang dengan objek penelitiannya adalah Gereja Katolik yang terletak di di Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Gereja Katolik di Nanggala Kabupaten Toraja Utara 50 orang. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 responden yang ditemukan di lokasi penelitian 50 orang.

Uji Instrumen Penelitian

Uji validitas

Uji Validitas adalah alat ukur untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan ukuran pada koefisien yang diberikan kepada responden dianggap valid atau tidak berdasarkan analisis nilai r hitung > r tabel dengan tingkat kepercayaan 95% (0,05).

Uji Reliabilitas

Berdasarkan langkah pengujiannya, uji reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach lebih besar dari 0,6. Namun apabila cronbach (α) lebih kecil 0,6 maka koefisien dianggap kurang konsisten atau tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Dengan pengambilan keputusan pada uji normalitas ini apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka residual berdistribusi normal, namun sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka residual dapat dikatakan tidak normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multilinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat besaran dari nilai VIF (Variance Inflation Factor)

dan juga nilai Tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas yaitu adalah nilai $VIF < 10,00$ dan $Tolerance > 0,10$ (Ghozali 2028:107).

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi berganda dari penelitian ini adalah seperti berikut: (Sugiyono, 2019).

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Kepuasan Pelanggan

α = konstan

b_1 - b_2 = koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-2

X_1 = Variabel Lokasi

X_2 = Variabel Fasilitas

Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig lebih kecil 0.05 maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig lebih besar 0.05 maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (Uji r)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel terkait diterangkan oleh variabel bebas. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, maka yang digunakan adalah R Square.

b) Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2012:97), uji simultan (uji-F) merupakan uji statistic yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap dependen.

HASIL

1. Hasil Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Gaya Kepemimpinan (X_1)	X1.1	0,590	0,237	Valid
	X1.2	0,586	0,237	Valid
	X1.3	0,463	0,237	Valid
	X1.4	0,478	0,237	Valid
	X1.5	0,625	0,237	Valid
	X1.6	0,713	0,237	Valid
	X1.7	0,392	0,237	Valid
	X1.8	0,544	0,237	Valid
Budaya Organisasi (X_2)	X2.1	0,422	0,237	Valid

	X2.2	0,580	0,237	Valid
	X2.3	0,503	0,237	Valid
	X2.4	0,618	0,237	Valid
	X2.5	0,639	0,237	Valid
	X2.6	0,689	0,237	Valid
	X2.7	0,575	0,237	Valid
	X2.8	0,448	0,237	Valid
Pengelolaan Keuangan (Y)		0,758	0,237	Valid
	Y1			
	Y2	0,739	0,237	Valid
	Y3	0,833	0,237	Valid
	Y4	0,858	0,237	Valid

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam variabel adalah valid. Hal ini terlihat bahwa nilai r hitung setiap item pernyataan lebih besar dari nilai r tabel dengan tingkat signifikansi untuk semua item pernyataan pada level 0,05.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Gaya Kepemimpinan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	9

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *cronbach's alpha* (α) yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,775 $>$ 0,60. Maka dapat dipahami bahwa variabel gaya kepemimpinan dinyatakan reliabel.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Budaya Organisasi
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.768	9

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *cronbach's alpha* (α) yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,768 $>$ 0,60. Maka dapat dipahami bahwa variabel budaya organisasi dinyatakan reliabel.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	5

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *cronbach's alpha* (α) yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,814 $>$ 0,60. Maka dapat dipahami bahwa variabel pengelolaan keuangan dinyatakan reliabel.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03459017
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.096
	Negative	-.138
Test Statistic		.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		.18 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Dengan dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas, yang apabila apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka residual berdistribusi normal, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka residual dapat dikatakan tidak normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan *Kolomongorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* sebesar $0,18 > \alpha 0,05$ yang berarti data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Berikut adalah hasil uji multikolineritas dari penelitian ini:

**Tabel 6 Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.299	.833		1.559	.126		
Gaya kepemimpinan	.166	.088	.318	1.881	.066	.257	3.889
Budaya organisasi	.260	.085	.519	3.070	.004	.257	3.889

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen Gaya Kepemimpinan sebesar $0,257$ dan Budaya Organisasi sebesar $0,257$. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel independen bernilai Gaya Kepemimpinan sebesar $3,889$ dan Budaya Organisasi sebesar $3,889$. Berdasarkan perhitungan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi tidak terjadi multikolineritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya terdapat ketidaksamaan *Variance* dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data yang baik adalah data yang memiliki kesamaan *Variance*.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.236	.553		.426	.672
Gaya kepemimpinan	-.054	.059	-.244	-.914	.365
Budaya organisasi	.118	.056	.561	2.103	.061

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Pada tabel di atas dapat dilihat uji glejser melalui nilai sig. Pada semua variabel independen (Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi) lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut berdasarkan sumber output SPSS versi 26:

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.434	.842		1.703	.095
Gaya kepemimpinan	.153	.102	.293	1.509	.138
Budaya Organisasi	.268	.099	.528	2.719	.009

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel 8 di atas maka model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1,434 + 0,153X_1 + 0,268X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut, maka hasil regresi linear berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persamaan regresi linear berganda di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 1.434 dapat diartikan bahwa apabila variabel-variabel independen (gaya kepemimpinan dan budaya organisasi) sama dengan nol maka harga pengelolaan keuangan sebesar 1.434.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel gaya kepemimpinan (X1) sebesar 0,153 hal ini menunjukkan bahwa, apabila variabel gaya kepemimpinan meningkat sebesar 1 satuan maka pengelolaan keuangan juga meningkat sebesar 0,153. Tanda yang positif atau searah antara variabel independen (gaya kepemimpinan) dan variabel dependen (pengelolaan keuangan).
- Nilai koefisien regresi untuk variabel budaya organisasi (X2) sebesar 0,268 hal ini menunjukkan bahwa, apabila variabel budaya organisasi meningkat sebesar 1 satuan maka pengelolaan keuangan juga meningkat sebesar 0,268 dan sebaiknya apabila variabel budaya organisasi menurun sebesar 1 satuan maka harga saham pula menurun

sebesar 0,268. Tanda positif menunjukkan pengaruh yang positif atau searah antara variabel independen (budaya organisasi) dan variabel dependen (pengelolaan keuangan).

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.434	.842		1.703	.095
	Gaya kepemimpinan	.153	.102	.293	1.509	.138
	Budaya Organisasi	.268	.099	.528	2.719	.009

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel *Coefficients* di atas maka uji parsial pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 1,509 dan t_{tabel} sebesar 1,676 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sedangkan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga hipotesis yang mengatakan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan diterima.
- 2) Pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 2.719 dan t_{tabel} sebesar 1,676 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sedangkan nilai signifikan $0,138 < 0,05$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga hipotesis yang mengatakan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Berikut adalah hasil uji F menggunakan *Output* SPSS:

**Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377.100	2	188.550	42.115	.000 ^b
	Residual	210.420	47	4.477		
	Total	587.520	49			

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Gaya kepemimpinan

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 42,115, sedangkan untuk F_{tabel} diperoleh dari tabel distribusi F sebesar 3,180. Adapun dasar pengambilan keputusan yakni sebagai berikut: Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 atau H_2 diterima. Artinya ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 atau H_2 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak
- Jika nilai sig $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
- Jika nilai sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Berdasarkan perhitungan pada table 10 di atas menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: Nilai $F_{hitung} 42,115 > F_{tabel} 3,180$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima Nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima atau ada pengaruh secara simultan antara variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan budaya organisasi (X_2) terhadap variabel pengelolaan keuangan (Y) atau hipotesis diterima.

- Uji Koefisien Dterminasi (R^2)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.809 ^a	.655	.640	2.077

a. Predictors: (Constant), Budaya organisasi, Gaya kepemimpinan

b. Dependent Variabel: Pengelolaan Keuangan

Sumber : Data Diolah (SPSS, 2023)

Berdasarkan Tabel 11 diatas, diperoleh nilai *R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,655 yang artinya bahwa pengaruh variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan budaya organisasi (X_2) terhadap variabel pengelolaan keuangan (Y) sebesar 65,5% dan sisanya 34,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan keuangan Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara.

Dari hasil penelitian pada tabel 4.11 dapat dilihat dan diperoleh koefisien untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,153 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan gereja katolik di nanggala kabupaten toraja utara. Nilai ini berarti jika gaya kepemimpinan meningkat atau menurun sebesar 1 rupiah, maka nilai pengelolaan keuangan akan meningkat atau menurun pula sebesar 0,153 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstantan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel pengelolaan keuangan. Hasil tersebut diperoleh didasarkan pada hasil uji t di atas, dimana t_{hitung} yang diperoleh sebesar 1,509 dan t_{tabel} sebesar 1,676 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau dalam nilai pecahan 0,05. Selain itu hasil uji prsial variabel gaya kepemimpinan pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 1,509 dan t_{tabel} sebesar 1,677, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sedangkan nilai signifikan $0,138 < 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara.

Dari hasil penelitian pada tabel 4.11 dapat dilihat dan diperoleh koefisien untuk variabel budaya organisasi sebesar 0.268 yang berarti berpengaruh secara positif terhadap

pengelolaan keuangan gereja katolik di nanggala kabupaten toraja utara. Nilai ini berarti jika gaya kepemimpinan meningkat atau menurun sebesar 1 rupiah, maka nilai pengelolaan keuangan akan meningkat atau menurun pula sebesar 0.268 dengan asumsi bahwa variabel independen lain konstantan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan. Hasil tersebut diperoleh didasarkan pada hasil uji t di atas, dimana t_{hitung} yang diperoleh sebesar 2.719 dan t_{tabel} sebesar 1,676 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau dalam nilai pecahan 0,05. Selain itu hasil uji prasional variabel gaya kepemimpinan pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar 2.719 dan t_{tabel} sebesar 1,676, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sedangkan nilai signifikan $0,009 < 0,05$ maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara simultan (uji F) diketahui nilai signifikan $0,000 < 0,05$, serta nilai F_{hitung} sebesar 42,115 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,180 maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan gereja katolik kabupaten toraja utara.

Sejalan dengan penelitian di atas, Satyawati, N. M. R., & Suartana, I. W. (2014) menyimpulkan hasil Penelitian yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja keuangan, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja tetapi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepuasan kerja sebagai variabel intervening berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan (X1) tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai t_{hitung} 1,509 < t_{tabel} 1,676. Budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai t_{hitung} 2.719 > t_{tabel} 1,676. Secara simultan gaya kepemimpinan (X1), dan budaya organisasi (X2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan (Y) Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut ditunjukkan dari perolehan nilai F_{hitung} 42,115 > F_{tabel} 3,180.

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran peneliti pada penelitian tersebut yaitu pihak pengelolaan keuangan Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara perlu memperhatikan gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam mengelola keuangan Gereja Katolik di Nanggala kabupaten Toraja Utara untuk memaksimalkan tujuan capaian pengelolaan keuangan sebagaimana yang diharapkan oleh setiap anggota jemaat

Referensi

- Denison (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja pada pegawai badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tanjungpinang. Di unisversitas bantam.
- Dusing, M. L. (2012). The New Testament Church. In S. M. Horton (Ed.), *Systematic theology* (Rev. Ed., pp. 525-566). Springfield, MO: Logion press.
- Hidayat (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan komitmen organisasi pada kinerja organisasi. *Jurnal akuntansi universitas udayana*
- Soedjono (2016). Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap pengelolaan keuangan gereja katolik di surabaya.
- Sugiyono (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R:D*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha (2015). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Cetakan ke 18. PT. Rajagrafindo Persada, jakarta.